

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
10.5281/zenodo.15021575

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)
TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico BASE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICA: Tempo de Uso de Celular

Alan Guilhermino da Silva da UPM
Maria Augusta Pessoa Mauger Carbone da UPM
João Judson Cerqueira Conceição da UPM
Erisom Pimenta Tito da UPM
Stephano Iyama da UPM
Alexandra Ferreira Moura da UPM
Dr. Adilson Carlos Yoshikuni da UPM
Dr. Edimilson Costa Lucas da UPM

Como referenciar:

Silva A. G.; Carbone, M. A. P. M.; Conceição, J. J. C.; Tito, E. P.; Iyama, S.; Moura, A. F.; Yoshikuni, A.C.; Lucas, E. C.; (2025). Replication data for: How People Really Use Mobile, 2013. Harvard Business Review. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo 10.5281/zenodo.15021575

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: *Emerging Technologies*.

Produto Técnico-Tecnológico: Base de dados técnico-científica.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Base de dados técnico-científica: A base de dados técnico-científica refere-se a uma pesquisa realizada com 507 pessoas usuárias de smartphones com base no artigo original “How People Really Use the Mobile, 2013. Harvard Business Review”.

Divulgação da Produção: A base de dados técnico-científica está disponível para downloading na base aberta (open access) ZENODO, nas comunidades TAMAF e PPGCFTG. <https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

Aderência Alta: A base de dados técnico-científica possui alta relação/afinidade com o PPGCFTG, na linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão com o projeto de *Emerging Technologies*, bem como alta aderência às disciplinas de PPGCFTG ao suportar a geração e disseminação de conhecimento atual e novo sobre a literatura de tecnologias aplicadas.

Impacto Potencial Médio: A base de dados técnico-científica consiste em uma coleção de 507 registros, obtidos a partir de respondentes que são usuários de celulares com o intuito de analisar as possíveis mudanças nos padrões de uso de smartphones antes e após a pandemia da Covid-19. De posse dessa base de dados, é possível fornecer insights valiosos aos profissionais de marketing, desenvolvedores de aplicativos bem como a sociedade em geral.

Impacto Realizado Alto: A base de dados técnico-científica gerou alto impacto a partir da pesquisa do artigo: *How People Really Use Mobile, 2013. Harvard Business Review*.

Inovação Média: A base de dados técnico-científica configura-se como um produto técnico-tecnológico de média inovação, servindo como um recurso tecnológico que possibilita a replicação de resultados da pesquisa, na execução de novas análises estatísticas dos dados e na geração de informação para novos *insights*.

Complexidade Média: A base de dados técnico-científica possui média complexidade na sua concepção.

Aplicabilidade Alta: A base de dados técnico-científica está disponível para ser utilizada por pesquisadores e executivos que desejam replicar, analisar, comparar e gerar novas informações sobretudo para profissionais interessados em características a respeito de usuários de smartphones.

Abrangência Potencial Alto: A base de dados técnico-científica possui alta abrangência de aplicação devido ao uso de celulares estar cada vez mais presente no dia a dia das organizações e sociedade em geral.

Abrangência realizada Alta: Teve como base a pesquisa *How People Really Use Mobile, 2013*.

Replicabilidade Escalável: A base de dados técnico-científica, possui replicabilidade escalável.

Base de Dados Técnico-Científica: Tempo de Uso de Celular

Como referenciar:

Silva A. G.; Carbone, M. A. P. M.; Conceição, J. J. C.; Tito, E. P.; Iyama, S.; Moura, A. F.; Yoshikuni, A.C.; Lucas, E. C.; (2025). Replication data for: How People Really Use Mobile, 2013. Harvard Business Review. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo 10.5281/zenodo.15021575

RESUMO

A base de dados técnico-científica contém 507 respondentes de um questionário aplicado com base no artigo “*How People Really Use Mobile*. (Harvard Business Review, 2013).” Embora tal pesquisa tenha sido conduzida há mais de uma década, a atualização e construção dessa base de dados tem uma relevância significativa, visto que o uso de dispositivos móveis pode ter sofrido impacto da pandemia da Covid-19, além de continuar sendo um tema de interesse para profissionais e pesquisadores de diversas áreas. Dessa forma, a compreensão da interação dos consumidores com esses dispositivos torna-se essencial para o desenvolvimento de estratégias de marketing eficazes com vistas a maximização de resultados financeiros das empresas.

Palavras-chave: Smartphones; Resultados Financeiros; Tecnologias.

Base de Dados Técnico-Científica: Tempo de Uso de Celular

Como referenciar:

Silva A. G.; Carbone, M. A. P. M.; Conceição, J. J. C.; Tito, E. P.; Iyama, S.; Moura, A. F.; Yoshikuni, A.C.; Lucas, E. C.; (2025). Replication data for: How People Really Use Mobile, 2013. Harvard Business Review. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo 10.5281/zenodo.15021575

ABSTRACT

The technical-scientific database comprises 507 respondents to a questionnaire based on the article “*How People Really Use Mobile*” (*Harvard Business Review*, 2013). Although this research was conducted over a decade ago, the update and development of this database remain highly relevant, as mobile device usage may have been impacted by the Covid-19 pandemic, and it continues to be a critical area of interest for professionals and researchers across various fields. Understanding how consumers interact with these devices is therefore essential for designing effective marketing strategies aimed at maximizing corporate financial performance.

Keywords: Smartphones; Financial Performance; Technologies.

Referencial Teórico

Esse estudo é baseado na pesquisa “*How People Really Use Mobile (2013)*” publicada na Harvard Business Review, onde é explorado o tempo de utilização de dispositivos smartphones pelas pessoas. Apesar desse estudo ter sido conduzido há mais de uma década, ressalta-se a importância da atualização dessa base de dados, mensurando o tempo de uso antes e após a pandemia da Covid-19, tendo em vista a importância desse tema devido à expansão das funcionalidades dos smartphones bem como o crescimento exponencial de suas utilizações.

O foco do estudo é investigar os padrões de uso desses dispositivos e as dinâmicas que regem essas interações. Dessa forma, para aprofundar a análise do tempo despendido com dispositivos móveis, foi identificada na literatura pesquisas, especialmente, na área da psicologia que abordam a disposição para a gestão do tempo (*Time Management Disposition – TMD*), conceito que examina como os indivíduos organizam e utilizam o seu tempo de forma estratégica. O TMD é um traço da personalidade composto por três dimensões principais: o valor atribuído ao tempo, a percepção de controle sobre sua gestão e a percepção da própria eficácia na administração do tempo (Huang, 2001).

A interseção entre a disposição para a gestão do tempo e o uso de smartphones representa uma área de crescente interesse na gestão comportamental e psicologia. Embora os dispositivos celulares sejam ferramentas tecnológicas essenciais para produtividade, o seu uso indiscriminado pode gerar impactos negativos, tornando-se uma fonte de distração e procrastinação.

Dada a importância desse fenômeno, o campo de pesquisa denominado *Problematic*

Mobile Phone Use (PMPU) tem se expandido ao focar o uso disfuncional de celulares e suas consequências para a vida cotidiana dos usuários (Cerutti, 2021, Musetti, 2020). Por exemplo, Yuan (2023) demonstra que indivíduos com maior controle sobre o seu tempo tendem a apresentar menor propensão ao uso excessivo de smartphones.

Posto isso, essa base de dados técnico-científica visa identificar e analisar as possíveis mudanças nos padrões de uso de smartphones ao longo da última década, possibilitando o fornecimento de insights valiosos para profissionais de diversas áreas, desenvolvedores de aplicativos, pesquisadores e a sociedade em geral.

A base de dados

A base de dados técnico-científica contém dados de 507 respondentes a respeito do tempo de uso dos celulares para diversas categorias como: Hobbies, Descoberta, Preparação, Gestão de Rotina, Compras, Socialização e Tempo para Mim. Além disso, variáveis sobre o perfil dos respondentes também foram levantadas, tais como: idade, região, gênero, escolaridade, renda e etnia.

O questionário foi elaborado com base na pesquisa realizada pela Harvard Business Review em 2013, e adaptado para o contexto atual, ao considerar a pandemia da Covid-19. A estrutura de todo o questionário que foi respondido encontra-se no anexo.

Conclusão

A base de dados técnico-científica pode oferecer um arcabouço empírico robusto para a análise do uso de dispositivos móveis, ao possibilitar investigações aprofundadas sobre padrões de consumo, tomada de decisão e possíveis impactos mercadológicos. A acessibilidade a esse conjunto de dados viabiliza a replicabilidade de estudos, amplia

Centro de **Ciências Sociais e Aplicadas**

a validade externa das pesquisas e fomenta a produção acadêmica de impacto. Ademais, pode vir a contribuir com o aprimoramento de estratégias empresariais baseadas em dados, fortalecendo a sinergia entre o mundo acadêmico e os profissionais de mercado.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 80 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica referente ao artigo “How People Really Use Mobile (2013). Harvard Business Review”, corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Médio impacto	10,0	4				13,0	21,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7
							Estrato	TA2	Pontuação		80,0

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cerutti, P. F. (2021). *Int J Environ Res Public Health*, p. 2612.

Huang, Z. Z. (2001). On individual time management disposition. *J Psychol Sci*, p. 516.

Musetti, B. F. (2020). Childhood trauma, reflective functioning, and problematic mobile phone use among male and female adolescents. *Open Psychol*, pp. 242–52.

Yuan, Y. H. (2023). Problematic mobile phone use and time management disposition in Chinese college students: the chain mediating role of sleep quality and cognitive flexibility. *BMC Psychol*, p. 440.

ANEXO: Questionário Aplicado: (descrição das variáveis)

Informações disponibilizadas aos respondentes para contextualizar sobre cada categoria:

"Hobbies": É uma atividade que você escolhe fazer porque lhe traz prazer, satisfação ou relaxamento. Por exemplo, pintura (pode ser feita com aplicativos de pintura/desenho como o Sketchbook), música (pode ser tocada usando aplicativos como o Walk Band), leitura (pode ser desfrutada através do aplicativo Kindle Unlimited) e fotografia.

"Descoberta": Descoberta é aquilo que não tinha conhecimento, ou seja, algo que não está familiarizado e constantemente visível a sua pessoa. Junto a descoberta se vê a novidade de algo inesperado por você, algo que é peculiar, ou seja, a procura por novidades e informação.

"Preparação": Planejar, organizar e/ou buscar informações para alcançar objetivos definidos para as próximas atividades ou seu dia a dia.

"Gestão da rotina": Gerenciamento em apps financeiros que permitem controlar orçamentos, criar metas, registrar gastos e ganhos, acompanhar investimentos, faturas de cartão de crédito e visualizar gráficos e relatórios, ou seja, organizar, utilizar as informações para alcançar objetivos definidos nas próximas atividades. Realizar o gerenciamento de finanças, saúde e produtividade.

"Compras": É o ato de adquirir bens ou serviço em troca de um pagamento por meio de aplicativos (APP's) ou plataformas na internet, tais como: Amazon, eBay, Mercado Livre, Instagram, etc. Realizar compras por meio da internet.

"Socialização": Falar ao telefone e se comunicar por mensagens. Interação com outras pessoas.

"Tempo para mim": Relaxar ou buscar entretenimento, por exemplo, observando um vídeo engraçado, lendo um site de fofoca, jogando paciência ou navegando em site de compras para se divertir, sem intenção de efetivar a compra.

Orientações preenchimento:

Considere que o tempo total não pode ultrapassar a quantidade de horas que você costuma estar acordado.

Variáveis:

Número sequencial do registro

Campo Tabela:

ID

Data e hora da obtenção da resposta

Campo Tabela:

Date_Dados

Pergunta: Sua idade está entre:

Campo Tabela:

Idade_Dados
Até 19 anos
20 até 29 anos
30 até 39 anos
40 até 49 anos
50 até 59 anos
60 anos ou mais

Pergunta: Qual região do Brasil você reside?

Campo Tabela

Regiao_Dados
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro Oeste

Pergunta: Qual o seu grau de Escolaridade?

Campo Tabela:

Escolaridade_Dados
Sem instrução
Fundamental incompleto ou equivalente
Fundamental completo ou equivalente
Médio incompleto ou equivalente
Médio completo ou equivalente
Superior incompleto ou equivalente
Superior completo
Pós graduação

Pergunta: Sexo

Campo Tabela:

Sexo_Dados
Masculino
Feminino
Não declarar

Pergunta: Qual opção melhor define a sua Renda Bruta pessoal (Salário mínimo atual R\$ 1.412)

Campo Tabela:

Renda_Dados
Até 2 Salários
De 2 a 4 Salários
Dé 4 a 10 Salários
De 10 a 20 Salários
Acima de 20 Salários

Pergunta: Você se identifica com qual destas etnias?

Campo Tabela:

Etnia_Dados
Amarela
Branca
Indígena
Parda
Preta
Não me identifico com nenhuma das etnias acima

Cenário: Pós Pandemia

Pergunta: Atualmente, quanto do seu tempo você gasta diariamente, em média, no celular para navegar na internet e realizar as atividades abaixo:

Matriz

Pergunta	Campo Tabela	Campo Tabela
Hobbies	Hobbies_Dados_1	Vlr_Hobbies_Dados_1
Descoberta	Descobertas_Dados_1	Vlr_Descobertas_Dados_1
Preparação	Preparação_Dados_1	Vlr_Preparação_Dados_1
Gestão da rotina	Rotina_Dados_1	Vlr_Rotina_Dados_1

Compras	Compras_Pesquisa_Dados_1	Vlr_Compras_Pesquisa_Dados_1
Socialização	Socialização_Dados_1	Vlr_Socialização_Dados_1
Tempo para mim	Tempo_pra_mim_Dados_1	Vlr_Tempo_pra_mim_Dados_1

Campos Tabelas:

Hobbies_Dados_1	Vlr_Hobbies_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Descobertas_Dados_1	Vlr_Descobertas_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Preparação_Dados_1	Vlr_Preparação_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Rotina_Dados_1	Vlr_Rotina_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Compras_Pesquisa_Dados_1	Vlr_Compras_Pesquisa_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Socialização_Dados_1	Vlr_Socialização_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Tempo_pra_mim_Dados_1	Vlr_Tempo_pra_mim_Dados_1
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Cálculo automático da plataforma de pesquisa: Tempo total de uso do celular

Este campo apresenta a soma do tempo total de utilização do celular no dia, de acordo com as informações indicadas nos quadros acima.

Campo Tabela:

Tempo_Total_de_uso_do_celular_Dados_1
--

Pergunta: Para responder esta pesquisa você utilizou a função "Tempo de Uso" do seu celular?

Campo Tabela:

Funcao_Tempo_de_Uso_do_seu_celular_Dados
Sim
Não

Pergunta: Quantas vezes na semana você realiza compras pela internet (Exemplo: iFood, Uber,99, lojas virtuais, supermercado)?

Campo Tabela:

Compras_Dados_1
Nenhuma Compra
Até 2 Compras na semana
De 3 a 4 Compras na semana
De 5 a 6 Compras na semana
De 6 a 7 Compras na semana
De 8 a 9 Compras na semana
Acima de 10 compras na semana

Cenário: Durante a Pandemia

Pergunta: Durante a Pandemia de COVID19, quanto do seu tempo você gastava diariamente, em média, no celular para navegar na internet e realizar as atividades abaixo:

Matriz

Pergunta	Campo Tabela	Campo Tabela
Hobbies	Hobbies_Dados_2	Vlr_Hobbies_Dados_2
Descoberta	Descobertas_Dados_2	Vlr_Descobertas_Dados_2
Preparação	Preparação_Dados_2	Vlr_Preparação_Dados_2
Gestão da rotina	Rotina_Dados_2	Vlr_Rotina_Dados_2
Compras	Compras_Pesquisa_Dados_2	Vlr_Compras_Pesquisa_Dados_2
Socialização	Socialização_Dados_2	Vlr_Socialização_Dados_2
Tempo para mim	Tempo_pra_mim_Dados_2	Vlr_Tempo_pra_mim_Dados_2

Campos Tabelas:

Hobbies_Dados_2	Vlr_Hobbies_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00

Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Descobertas_Dados_2	Vlr_Descobertas_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Preparação_Dados_2	Vlr_Preparação_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Rotina_Dados_2	Vlr_Rotina_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Compras_Pesquisa_Dados_2	Vlr_Compras_Pesquisa_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Socialização_Dados_2	Vlr_Socialização_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00

Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Vlr_Tempo_pra_mim_Dados_2	Tempo_Total_de_uso_do_celular_Dados_2
Não uso	0,00
Até 10 min	0,17
Até 20 min	0,33
Até 45 min	0,50
Até 30 min	0,75
Até 1h	1,00
Até 1h 30 min	1,50
Até 2h	2,00
Até 2h 30 min	2,50
Até 3h	3,00
Até 4h	4,00
Até 5h	5,00
Até 7h	7,00
Até 8h	8,00

Cálculo automático da plataforma de pesquisa: Tempo total de uso do celular

Este campo apresenta a soma do tempo total de utilização do celular no dia, de acordo com as informações indicadas nos quadros acima

Campo Tabela:

Tempo_Total_de_uso_do_celular_Dados_2
--

Pergunta: Durante a Pandemia de COVID19, quantas vezes na semana você fez compras pela internet (Exemplo: iFood, Uber, 99, lojas virtuais, supermercado)?

Campo Tabela:

Compras_Dados_2
Nenhuma Compra
Até 2 Compras na semana
De 3 a 4 Compras na semana
De 5 a 6 Compras na semana
De 6 a 7 Compras na semana
De 8 a 9 Compras na semana
Acima de 10 compras na semana

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Alan Guilhermino da Silva é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Maria Augusta Pessoa Mauger Carbone é mestranda no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

João Judson Cerqueira Conceição é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Erisom Pimenta Tito é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Stephano Iyama é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Alexandra Ferreira Moura é mestranda no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele obteve seus pós e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP. Atuou em diversas empresas privadas como diretor e gerente projetos, e consultor negócios e tecnologia. É coordenador de pesquisa do Grupo de TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Seus interesses de pesquisa incluem: Emerging Technologies, Supply Chain Capabilities, IS Strategies, IT-Business Value, Knowledge Strategy Planning, Strategic Controllershship, Accounting Information Systems, Strategy-as-Practice, Innovation and Ambidexterity. Ele pode ser contatado em adilson.yoshikuni@mackenzie.br; ayoshikuni@terra.com.br

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Edimilson Costa Lucas é professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Tem doutorado em Administração de Empresas (linha de Finanças) pela FGV-EAESP e mestrado em Estatística pela UNICAMP.